

**KAJIAN REVIEW LITERATUR ANTROPOLOGI
“TANTANGAN PERMAINAN TRADISIONAL DI ERA GENERASI
DIGITAL”**

Dosen Pengampu: Ibnu Avena

Disusun oleh:

Nama : Jaka Solter Telaumbanua
Nim : 230905003
Mata Kuliah : Review Literatur Antropologi
Program Studi : Antropologi Sosial

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN

2024

LATAR BELAKANG

Permainan Tradisional adalah bagian yang tidak dapat terpisahkan dari warisan budaya suatu masyarakat, mereka mewakili identitas, nilai-nilai, dan cara hidup yang diturunkan dari generasi ke generasi. Namun, dengan kemunculan gadget dan permainan digital, minat dan partisipasi dalam permainan tradisional telah menurun secara drastis.

Permainan tradisional memiliki nilai-nilai sosial yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti kerjasama, persatuan, saling membantu, dan menghargai perbedaan. Namun, perkembangan teknologi telah berdampak pada budaya permainan tradisional suatu daerah. Generasi muda lebih banyak menghabiskan waktu untuk bermain menggunakan teknologi canggih seperti Smartphone, Komputer, PS (Play Station), dan lain-lain.

Di era digital ini, anak-anak dan remaja semakin terpapar dengan teknologi dan permainan digital. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan terlupakannya permainan tradisional yang memiliki banyak manfaat seperti Berinteraksi dan bersosialisasi dengan sesama secara face to face sehingga dari permainan Tradisional tersebut anak-anak dan Remaja dapat menanamkan nilai dalam mengembangkan kemampuan sosial dan emosional dan menanamkan nilai-nilai Budaya yang terkandung dalam permainan Tradisional tersebut.

Fenomena perubahan budaya dan teknologi yang begitu cepat dalam era digital telah memunculkan pertanyaan tentang bagaimana tradisi-tradisi yang telah ada selama berabad-abad ini dapat berinteraksi dengan dunia modern saat ini. Salah satu aspek yang menariknya adalah bagaimana permainan tradisional beradaptasi atau bertahan dalam era digital ini.

Dengan mengambil judul “Tantangan Permainan Tradisional di Era Generasi Digital”, saya ingin menelusuri bagaimana permainan-permainan yang telah menjadi bagian dari budaya dan identitas suatu masyarakat bertransformasi di bawah pengaruh teknologi digital. Ini mencakup aspek seperti apakah permainan-permainan tersebut tetap relevan bagi generasi yang tumbuh dalam lingkungan yang sangat terhubung secara digital.

TEORI

Dalam era generasi digital, permainan tradisional telah mengalami perubahan signifikan. Generasi digital natives, yang lahir dan terbiasa dengan teknologi, telah mempengaruhi minat anak-anak terhadap permainan tradisional. Dalam Buku “The study of man” by Ralp linton (1984) seorang Antropolog Amerika yang mengembangkan sebuah Teori tentang Adaptasi Budaya atau yang dikenal dengan Cultural Adaptation Theory. *”Culture is a dynamic and constantly changing system. Humans adapt to their culture to meet basic needs and live in their environment. The cultural adaptation process is influenced by various factors, such as environmental changes, cultural contact, discovery and innovation.”*

Pada Teori tersebut Ralp linton menjelaskan tentang bagaimana manusia harus bisa beradaptasi dengan lingkungan seiring dengan perubahan zaman ke zaman, sama dengan Permainan Tradisional seharusnya juga bisa diadaptasikan sehingga Permainan Tradisional tidak digantikan oleh adanya Digitilasi yang semakin hari semakin berkembang pesat. Orangtua sebenarnya pelaku peran utama untuk memperkenalkan Permainan-permainan Tradisional dan membatasi anaknya untuk menggunakan Game digital.

Ada dua unsur kebudayaan yang saya kutip menurut koentjaraningrat pada Buku “Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan” terkait dengan judul “Permainan Tradisional di Era Generasi Digital” yang pertama yaitu Sistem Peralatan Hidup dan Teknologi. Dalam era digital, permainan tradisional yang dulunya menggunakan peralatan hidup yang sederhana, seperti batu, kayu, dan bambu, kini telah mulai digantikan oleh teknologi canggih, seperti permainan video dan game online.

Yang kedua yaitu Sistem ilmu pengetahuan, artinya dengan adanya sistem ilmu pengetahuan dapat mendorong inovasi dan evolusi dalam permainan tradisional. Pengembang permainan dapat mengadaptasi elemen-elemen dari permainan tradisional ke dalam konteks digital dengan menambahkan elemen-elemen baru dan memperluas gameplay. Dengan Ini dapat menciptakan pengalaman bermain yang unik dan menarik, sambil tetap mempertahankan akar budaya dari permainan tradisional tersebut.

METODE

Pada kajian "Tantangan Permainan Tradisional dalam era generasi digital" ini dilakukan metodologi pengamatan langsung kepada dua orang anak kecil, dan satu orangtua di Daerah Jalan Taruna APBN, Desa Delitua Timur, Kecamatan Delitua, Kabupaten Deli Serdang dengan menggunakan alat perekam suara di Handphone. Tujuan pengamatan ini ingin mengetahui respon mereka dan apa penyebab Permainan Tradisional sekarang ini kurang diminati oleh anak-anak.

Pertama, saya mewawancarai dua orang anak kecil yang sedang bermain game online menggunakan Handphone disebuah pondok yang terletak disamping Lapangan bola pada hari Senin, 29 April 2024 pada jam 14.30-15.00. Pada saat itu saya menghampiri mereka dan mengajak mereka berbicara tentang permainan Tradisional dan Permainan digital setelah itu, saya bertanya kepada mereka "Diantara kalian berdua ada yang tau permainan tradisional seperti main kelereng, congklak, atau permainan yang nggk berhubungan handphone?" salah satu diantara mereka menjawab "yang kami tau cuman main kejar-kejaran sama main game diHP bang, kek mana cara main kelereng rupanya bang?"

Mendengar jawaban dan pertanyaan anak-anak itu membuat saya berpikir apakah kedepannya Permainan tradisional ini akan tidak dikenal lagi oleh anak-anak, setelah berbicara kepada mereka saya mengajak dan mengajari mereka bagaimana bermain kelereng, kedua anak itu sangat antusias mempelajarinya dan tidak lama dari itu banyak anak-anak yang menghampiri kami dan juga mau diajarkan bermain kelereng.

Kedua, saya juga mewawancarai seorang Ibu-ibu yang memiliki 3 orang anak yang masih kecil sedang duduk didepan teras rumahnya sambil mengajak anak-anaknya memainkan Game yang ada dihandphonenya pada Hari Senin, 29 April 2024 pada jam 16.00-16.30. sebelum bertanya saya mengajak ibunya untuk berbasa-basi setelah itu saya bertanya kepada ibunya "Bu, saya lihat dari tadi ibu membiarkannya anaknya untuk main Hp terlalu lama yah?" Jawab Ibunya "Kenapa rupanya?, selagi mereka nggk ribut nggk ada masalahnya samaku itu". Dari jawaban ibu itu saya bisa tau alasan penyebab Permainan Tradisional kurang diminati lagi oleh anak-anak Zaman sekarang.

ANALISIS

Permainan tradisional adalah bagian penting dari warisan budaya yang mencerminkan identitas, nilai-nilai, dan cara hidup suatu masyarakat. Namun, dengan kemunculan teknologi digital, minat dan keterlibatan dalam permainan tradisional telah merosot secara signifikan. Permainan tradisional, selain sebagai sarana hiburan, juga memiliki nilai-nilai yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, seperti, persatuan, saling membantu, dan menghargai perbedaan. Namun, pengaruh teknologi telah berdampak pada budaya permainan tradisional, di mana generasi muda cenderung lebih memilih menghabiskan waktu mereka dengan berbagai permainan digital yang tersedia, seperti permainan online dan video game.

Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran akan kemungkinan hilangnya permainan tradisional dari budaya masyarakat, yang sebelumnya telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari. Dalam konteks ini, Kajian saya yang mengangkat topik “Tantangan Permainan Tradisional di Era Generasi Digital” ingin mencoba untuk menjelajahi bagaimana permainan-permainan tradisional, yang telah lama menjadi bagian dari budaya dan identitas suatu masyarakat, bertransformasi di bawah pengaruh teknologi digital.

Kajian ini bertujuan untuk memahami apakah permainan-permainan tersebut masih relevan bagi generasi yang tumbuh dalam lingkungan yang sangat terhubung secara digital, serta bagaimana permainan-permainan tradisional dapat beradaptasi atau bertahan dalam era digital ini. Dalam hal ini saya menyajikan 5 factor 5t yang jelas tentang pentingnya melestarikan permainan tradisional dan warisan budaya di tengah teknologi digital ini, saya menggunakan kombinasi kerangka teoretis, temuan penelitian, dan pengamatan pribadi untuk membuat kasus yang meyakinkan tentang perlunya mengadaptasi permainan tradisional dengan perubahan zaman.

Dengan melakukan pengamatan langsung terhadap anak-anak dan interaksi dengan orangtua, saya juga ingin mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang respon anak-anak terhadap permainan tradisional dan 5 factor-faktor yang menyebabkan kurangnya minat mereka terhadapnya, Dengan kajian ini bisa memberikan wawasan dan rekomendasi untuk kita semua agar melestarikan permainan tradisional di era generasi digital.

KESIMPULAN

Permainan tradisional menghadapi tantangan dalam era generasi digital. Perubahan teknologi dan minat anak-anak terhadap permainan digital telah mengakibatkan penurunan minat dan partisipasi dalam permainan tradisional. Hal ini dapat berdampak negatif terhadap pelestarian warisan budaya dan nilai-nilai sosial yang terkandung dalam permainan tradisional. Dalam mengatasi tantangan ini, penting untuk mengadopsi pendekatan yang seimbang antara teknologi digital dan permainan tradisional. Salah satu cara adalah dengan mengadaptasi elemen-elemen permainan tradisional ke dalam konteks digital.

Selain itu, peran orangtua juga sangat penting dalam memperkenalkan dan mempromosikan permainan tradisional kepada anak-anak. Orangtua harus aktif terlibat dalam mengajarkan anak-anak tentang nilai-nilai sosial dan budaya yang terkandung dalam permainan tradisional, serta membatasi penggunaan permainan digital. Dengan melibatkan anak-anak dalam permainan tradisional, mereka dapat belajar tentang kerjasama, persatuan, dan menghargai perbedaan secara langsung.

Kritik

1. Ketergantungan pada teknologi. Anak-anak cenderung lebih tertarik dan terpaku pada permainan digital yang menawarkan visualisasi yang menarik, efek suara yang mengagumkan, dan interaksi yang instan. Hal ini dapat mengurangi minat mereka terhadap permainan tradisional yang cenderung lebih sederhana dalam hal presentasi dan antarmuka.
2. Minat yang berubah. Perkembangan teknologi telah mempengaruhi minat anak-anak, sehingga mereka cenderung lebih tertarik pada permainan yang memanfaatkan teknologi. Minat ini dapat membuat mereka kurang tertarik pada permainan tradisional yang dianggap kuno atau kurang menarik.
3. Persaingan dengan hiburan digital lainnya. Selain permainan digital, generasi digital juga memiliki akses luas ke berbagai bentuk hiburan digital seperti film, musik, media sosial, dan platform streaming. Persaingan ini dapat membuat permainan tradisional kesulitan untuk bersaing dan menarik minat anak-anak.

Saran

1. Adaptasi ke dalam konteks digital. Pengembang permainan dapat mencoba mengadaptasi elemen-elemen permainan tradisional ke dalam format digital yang menarik dan menantang.
2. Pendidikan dan kesadaran. Penting untuk meningkatkan kesadaran tentang nilai-nilai sosial, budaya, dan pendidikan yang terkandung dalam permainan tradisional.
3. Kolaborasi antara generasi. Melibatkan orangtua, kakek-nenek, atau anggota masyarakat yang lebih tua dalam memperkenalkan dan mengajarkan permainan tradisional kepada anak-anak dapat menciptakan ikatan antargenerasi dan meningkatkan minat anak-anak terhadap permainan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Ralp linton Tahun 1984. The study of man. Antropologi. Newyork: Appleton-Century-Crofts. Halaman 91-92

Koentjaraningrat Tahun 1990. Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama